

ANALISIS UNSUR BIAYA PRODUKSI DAN ALOKASI BIAYA BERSAMA PADA BATIK TRADISIKU BOGOR

Delina Herdian Septiani¹, Nis Putri Sheila Nur Sahara², Riska Amelia³, Yera Hardiansyah⁴

^{1,2,3,4}Sekolah Vokasi IPB University, Indonesia

Email penulis: delinaherdian@apps.ipb.ac.id

Abstrak

Batik Tradisiku merupakan UKM yang memproduksi kain batik sebagai produk utama. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis komponen biaya produksi secara menyeluruh sebagai dasar penentuan harga pokok penjualan hingga harga jual. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Batik Tradisiku Bogor telah melakukan pencatatan biaya produksi yang tepat dengan memasukan unsur biaya produksi yang sesuai sehingga menghasilkan pendapatan dan keuntungan usaha yang maksimal. Selain itu, ditemukan adanya biaya bersama yang perlu dialokasikan secara terpisah. Metode nilai pasar terbukti sebagai pendekatan yang paling tepat dalam mengalokasikan biaya produksi aktual, karena menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih rendah dibanding harga jualnya. Temuan ini diharapkan dapat membantu membuat keputusan bisnis yang lebih efisien dan dapat meningkatkan daya saing produksi kain batik di Indonesia.

Kata kunci: *Alokasi Biaya Bersama, Biaya Produksi, Harga Pokok Penjualan*

Abstract

Batik Tradisiku is a small and medium-sized enterprise (SME) that produces batik fabric as it's the main product. This study aims to analyze the components of production costs comprehensively as the basis for determining the cost of goods sold (COGS) and selling price. A descriptive method was employed, with data collected through observation and interviews. The results indicate that Batik Tradisiku Bogor has recorded production costs accurately by including all relevant cost elements, resulting in optimal business revenue and profit. In addition, the study found the presence of joint costs that need to be allocated separately. The market value proved to be the most appropriate approach for allocating actual production costs, as it leads to a lower COGS compared to the selling price. The results of this study are expected to support more efficient business decision-making and enhance the market competitiveness of batik fabric production in Indonesia.

Keywords: *Joint Cost Allocation, Cost of Production, Cost of Goods Sold*

1. PENDAHULUAN

Di era kompetitif saat ini, banyak sekali pengusaha yang berlomba-lomba merintis usaha untuk masuk dan menguasai pasar. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam berbagai kegiatan ekonomi sehingga mempunyai peran krusial sebagai penggerak perekonomian nasional (Anam, 2025). Peran strategis tersebut terlihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 60,5% serta kemampuannya menyerap 96,9% tenaga kerja dari total

tenaga kerja Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022).

Meskipun begitu, UKM tetaplah entitas bisnis yang tujuannya mendapat laba atau keuntungan dalam setiap proses aktivitas operasionalnya (Nainggolan dan Patimah, 2020). Dalam mencapai tujuan mendapat laba tersebut, suatu entitas bisnis tidak akan luput dari pengeluaran biaya karena hal tersebut adalah salah satu upaya yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu pendapatan (Ismayeni et al., 2020). Salah satu jenis biaya yang selalu

dikeluarkan setiap entitas bisnis, terutama pada UKM manufaktur adalah biaya produksi.

Hernanto mengungkapkan biaya produksi merupakan total pengeluaran yang dikeluarkan untuk mengubah bahan mentah menjadi produk akhir yang siap dipasarkan (Mariana Tandi, 2022). Biaya produksi mencakup seluruh biaya yang terkait dengan proses pembuatan suatu produk, baik secara langsung maupun tidak langsung, mulai dari proses pengolahan bahan baku hingga menjadi barang jadi (Zulfiar et al, 2023). Secara umum, biaya produksi dapat diklasifikasikan menjadi tiga komponen utama, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik (Satriani dan Kusuma, 2020).

Pengelolaan biaya produksi yang kurang efektif dapat menyebabkan pembengkakan biaya yang dikeluarkan hingga berpengaruh terhadap penurunan laba yang diterima (Sari dan Munandar, 2022). Hal tersebut karena biaya produksi yang dikeluarkan akan menjadi landasan bagi suatu usaha untuk menyusun harga pokok produksi yang mana akan menjadi penentu besarnya harga jual produk demi mendapat nilai laba yang diinginkan.

Beberapa penelitian yang mengkaji harga pokok produksi, seperti Handayani et al (2017) yang melakukan analisis penentuan harga pokok produksi Socolatte, dan terbukti membantu perusahaan dalam perencanaan laba. Selanjutnya Satriani dan Kusuma (2020) yang melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh harga pokok produksi terhadap laba pada UD Donat madu. Keterbaruan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu menambahkan perhitungan alokasi biaya bersama yang harus dilakukan perhitungannya secara terpisah.

Penelitian ini dilakukan karena Batik Tradisiku belum menerapkan perhitungan harga pokok produksi dengan tepat, khususnya dalam pengalokasian biaya bersama,

mengingat UKM ini memproduksi produk lebih dari satu jenis. Kondisi tersebut menyebabkan penetapan harga jual yang belum mencerminkan harga sesungguhnya, sehingga mempengaruhi margin keuntungan.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur dalam bidang akuntansi biaya. Sementara secara praktis, penelitian ini memberikan panduan bagi pelaku usaha dalam menyusun sistem perhitungan biaya produksi yang efisien dan akurat.

2. TELAAH LITERATUR

Biaya Produksi

Mulyadi mengungkapkan bahwa biaya atau *cost* didefinisikan sebagai pengorbanan sumber daya ekonomi, yang dapat diukur dalam satuan uang, baik yang sudah terjadi maupun yang berpotensi terjadi di masa depan, demi mencapai tujuan yang telah disepakati (Andini et al., 2021). Biaya produksi merupakan akumulasi biaya yang terjadi selama proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi hingga siap dipasarkan kepada konsumen (Oktariansyah et al., 2022).

Terdapat tiga unsur yang terkandung di dalam biaya produksi (Mulyadi, 2016; Hanifah et al., 2020; Amelya et al., 2021), yaitu: (1) **biaya bahan baku**, mencakup seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan bahan utama yang akan diolah menjadi bagian dari objek biaya (seperti barang dalam proses atau barang jadi), (2) **Biaya tenaga kerja langsung**, biaya yang dikeluarkan sebagai imbalan untuk tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses manufaktur dan dapat dilacak secara ekonomis ke objek biaya tertentu, (3) **Biaya overhead pabrik**, mencakup semua biaya yang berhubungan dengan proses produksi, tetapi tidak dapat dihubungkan secara langsung ke objek biaya tertentu.

Harga Pokok Produksi

Menurut Mulyadi (2016:14) harga pokok produksi merupakan gabungan dari berbagai biaya, baik biaya

produksi maupun non produksi yang dianggap sebagai bagian dari proses produksi suatu produk hingga menjadi barang jadi yang siap dijual (Hanifah et al., 2020; Rahmasania dan Dahtiah, 2022).

Penentuan Biaya Produksi Metode Full Costing

Menurut Mulyadi (2016), *full costing* merupakan satu pendekatan metode penentuan biaya produksi dengan memperhitungkan semua unsur biaya produksi, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, baik yang bersifat variabel maupun tetap yang timbul dalam proses produksi suatu produk (Harefa et al., 2022; Rhezka Arianti Daulay et al., 2022; Satriani dan Kusuma, 2020)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memahami alokasi biaya produksi dan biaya bersama dari 3 jenis baju batik pria lengan pendek yang diproduksi oleh Batik Tradisiku Bogor. Penelitian dilakukan di tempat produksi sekaligus tempat penjualan produk Batik Tradisiku, yang berlokasi di Jalan Jalak Nomor 2, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh melalui proses wawancara secara langsung kepada 2 (dua) karyawan pada Batik Tradisiku, khususnya di bagian administrasi dan produksi. Data dianalisis dengan metode analisis deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis secara mendalam terkait perhitungan biaya produksi, harga pokok produksi, dan alokasi biaya bersama dari 3 (tiga) jenis baju batik pria lengan pendek pada Batik Tradisiku. Proses ini melibatkan pengumpulan data terkait proses produksi, biaya yang dikeluarkan selama proses produksi berlangsung, serta biaya operasional rutin yang dikeluarkan. Selanjutnya, data diorganisasikan dan dilakukan

identifikasi biaya. Biaya tersebut dianalisis berdasarkan jenisnya dan dilakukan perhitungan harga pokok produksi serta pengalokasian biaya produksi bersama kepada masing-masing produknya.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Biaya Produksi

Batik tradisiku memproduksi berbagai macam produk di bidang fashion mulai dari kain batik, pakaian batik, aksesoris dengan nuansa batik, dan lainnya. Peneliti menganalisis biaya produksi untuk membuat kemeja batik pria lengan pendek, yang terdiri dari kemeja batik tulis pria lengan pendek, kemeja batik cap pria lengan pendek, dan kemeja batik kombinasi pria lengan pendek. Langkah pertama, peneliti melakukan identifikasi biaya yang digunakan tiap fase produksi.

Gambar 1. Pengelompokan biaya berdasarkan aktivitas

No	Kelompok Aktivitas	Jenis Biaya	Jumlah
1.	Mencanting	Kain	Rp 6.720.000,00
		Malam	Rp 7.263.000,00
		Gas	Rp 1.500.000,00
		Listrik (20%)	Rp 24.000,00
Total Biaya Aktivitas Mencanting			Rp15.507.000,00
2.	Pewarnaan	Pewarna Pakaian	Rp 787.500,00
		Listrik (20%)	Rp 24.000,00
		Air (50%)	Rp 135.000,00
		Total Biaya Aktivitas Pewarnaan	
3.	Pelordan	Soda Ash	Rp 67.500,00
		Listrik (20%)	Rp 24.000,00
		Air (50%)	Rp 135.000,00
		Total Biaya Aktivitas Pelordan	
4.	Menjahit	Furling	Rp 2.550.000,00
		Benang	Rp 675.000,00
		Kancing	Rp 74.997,00
		Brand Label	Rp 37.500,00
		Listrik (20%)	Rp 24.000,00
Total Biaya Aktivitas Menjahit			Rp 3.361.497,00
5.	Pengemasan	Kemasan	Rp 150.000,00
		Listrik (20%)	Rp 24.000,00
Total Biaya Aktivitas Pengemasan			Rp 174.000,00
Total Biaya dari Seluruh Aktivitas			Rp20.215.497,00

Sumber: Data Diolah Penulis

Pada Batik Tradisiku terdapat 5 (lima) pengelompokan biaya tiap aktivitas produksinya, yaitu aktivitas mencanting, pewarnaan, pelordan, menjahit dan pengemasan. Berdasarkan aktivitas yang dilakukan, aktivitas mencanting mengeluarkan biaya produksi sebesar Rp15.507.000,00. Artinya, 76,70% dari total keseluruhan biaya produksi dialokasikan pada

aktivitas mencanting. Hal tersebut terjadi karena teknik mencanting pada prosesnya sangat sulit dan rumit.

Tahapan selanjutnya yaitu menghitung alokasi biaya produksi dari 3 jenis kemeja batik pria lengan pendek yaitu batik tulis, batik cap dan batik kombinasi. Perhitungan alokasi biaya produksi dipengaruhi oleh unsur biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang terdapat biaya penyusutan di dalamnya.

Gambar 2. Perhitungan biaya penyusutan aset tetap per bulan

Aset Tetap	Harga Perolehan	Kuantitas	Umur Ekonomis	Perhitungan (Per Tahun)	Beban Penyusutan Per Bulan
Gedung	Rp2.000.000.000	1	50 tahun	$Rp2.000.000.000 \times 1 \text{ unit} / 50 \text{ tahun} = Rp40.000.000$	Rp3.333.333,33
Kompor	Rp500.000.000	4	4 tahun	$Rp500.000 \times 4 \text{ unit} / 4 \text{ tahun} = Rp500.000$	Rp4.166,67
Wajan	Rp30.000.000	4	4 tahun	$Rp30.000 \times 4 \text{ unit} / 4 \text{ tahun} = Rp30.000$	Rp2.500,00
Stamp (Cap)	Rp30.000.000	50	10 tahun	$Rp30.000 \times 50 \text{ unit} / 10 \text{ tahun} = Rp1.500.000$	Rp125.000,00
Canting	Rp1.000.000	100	1,5 tahun	$Rp1.000.000 \times 100 \text{ unit} / 1,5 \text{ tahun} = Rp66.666.667$	Rp5.555,56
Gawangan	Rp1.000.000.000	4	8 tahun	$Rp1.000.000 \times 4 \text{ unit} / 8 \text{ tahun} = Rp500.000$	Rp4.166,67

Sumber: Data Diolah Penulis

Perhitungan alokasi biaya produksi pada Batik Tradisiku menggunakan metode *full costing*, dengan memperhitungkan semua unsur yang membentuk biaya produksi seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik baik yang bersifat variabel maupun tetap.

Perhitungan Biaya Produksi Kemeja Batik Tulis Pria Lengan Pendek

Gambar 3. Perhitungan biaya produksi kemeja batik tulis lengan pendek/bulan

No	Unsur Biaya	Quantity	Harga	Total
Biaya Bahan Baku				
	Kain Mori Prima	120 meter	Rp. 21.000,00	Rp. 2.520.000,00
	Malam (Lilin)	80 kg	Rp. 26.900,00	Rp. 2.152.000,00
	Pesama Pakelan	1800 gram	Rp. 170,00	Rp. 310.000,00
	Furing	120 meter	Rp. 8.500,00	Rp. 1.020.000,00
	Benang	40 gulung	Rp. 4.500,00	Rp. 180.000,00
	Total Biaya Bahan Baku Rp. 6.799.000,00			
Biaya Bahan Penolong				
	Soda Ash atau Sabun	1800 gram	Rp. 15,00	Rp. 27.000,00
	Kemaman	60 buah	Rp. 1.000,00	Rp. 60.000,00
	Brand Label	60 buah	Rp. 250,00	Rp. 15.000,00
	Kancing	360 buah	Rp. 83,33	Rp. 29.999,80
	Total Biaya Bahan Penolong Rp. 131.999,80			
Biaya Tenaga Kerja Langsung				
	Membatik (Junior)	1 orang	Rp. 3.150.000,00	Rp. 3.150.000,00
	Mengintir	1 orang	Rp. 3.150.000,00	Rp. 3.150.000,00
	Total Biaya Tenaga Kerja Langsung Rp. 6.300.000,00			
Biaya Overhead Pabrik				
Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung				
	Pengemas	1 orang	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00
Biaya Penyusutan				
	Gedung	1 gedung	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 1.111.111,11
	Kompor	4 unit	Rp. 500.000,00	Rp. 13.888,89
	Wajan	4 unit	Rp. 30.000,00	Rp. 833,33
	Stamp/Cap	50 unit	Rp. 300.000,00	Rp. 22.519,67
	Canting	100 unit	Rp. 10.000,00	Rp. 18.518,52
	Gawangan	4 unit	Rp. 1.000.000,00	Rp. 13.888,89
	Total Biaya Penyusutan Rp. 1.231.157,41			
Biaya Utilitas				
	Luar		Rp. 40.000,00	
	Air		Rp. 90.000,00	
	Gas		Rp. 500.000,00	
	Total Biaya Utilitas Rp. 630.000,00			
	Total Biaya Overhead Pabrik Rp. 2.861.157,41			
	Total Biaya Produksi Batik Tulis (Bulan) Rp. 17.787.740,14			

Sumber: Data Diolah Penulis

Perhitungan total biaya produksi per bulan untuk batik tulis lengan pendek mengeluarkan biaya Rp17.787.740,14. Jumlah tersebut terdiri dari biaya bahan baku sebesar

Rp4.783.500, biaya tenaga kerja langsung Rp10.150.000, sisanya BOP sebesar Rp2.854.240,17.-

Perhitungan Biaya Produksi Kemeja Batik Cap Pria Lengan Pendek

Gambar 4. Perhitungan biaya produksi kemeja batik cap lengan pendek/bulan

No	Unsur Biaya	Quantity	Harga	Total
Biaya Bahan Baku				
	Kain Mori Prima	120 meter	Rp. 21.000,00	Rp. 2.520.000,00
	Malam (Lilin)	80 kg	Rp. 26.900,00	Rp. 2.152.000,00
	Pesama Pakelan	1800 gram	Rp. 170,00	Rp. 310.000,00
	Furing	120 meter	Rp. 8.500,00	Rp. 1.020.000,00
	Benang	40 gulung	Rp. 4.500,00	Rp. 180.000,00
	Total Biaya Bahan Baku Rp. 6.799.000,00			
Biaya Bahan Penolong				
	Soda Ash atau Sabun	1800 gram	Rp. 15,00	Rp. 27.000,00
	Kemaman	60 buah	Rp. 1.000,00	Rp. 60.000,00
	Brand Label	60 buah	Rp. 250,00	Rp. 15.000,00
	Kancing	360 buah	Rp. 83,33	Rp. 29.999,80
	Total Biaya Bahan Penolong Rp. 131.999,80			
Biaya Tenaga Kerja Langsung				
	Membatik (Junior)	1 orang	Rp. 3.150.000,00	Rp. 3.150.000,00
	Mengintir	1 orang	Rp. 3.150.000,00	Rp. 3.150.000,00
	Total Biaya Tenaga Kerja Langsung Rp. 6.300.000,00			
Biaya Overhead Pabrik				
Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung				
	Pengemas	1 orang	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00
Biaya Penyusutan				
	Gedung	1 gedung	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 1.111.111,11
	Kompor	4 unit	Rp. 500.000,00	Rp. 13.888,89
	Wajan	4 unit	Rp. 30.000,00	Rp. 833,33
	Stamp/Cap	50 unit	Rp. 300.000,00	Rp. 22.519,67
	Canting	100 unit	Rp. 10.000,00	Rp. 18.518,52
	Gawangan	4 unit	Rp. 1.000.000,00	Rp. 13.888,89
	Total Biaya Penyusutan Rp. 1.231.157,41			
Biaya Utilitas				
	Luar		Rp. 40.000,00	
	Air		Rp. 90.000,00	
	Gas		Rp. 500.000,00	
	Total Biaya Utilitas Rp. 630.000,00			
	Total Biaya Overhead Pabrik Rp. 2.861.157,41			
	Total Biaya Produksi Batik Cap (Bulan) Rp. 15.092.156,21			

Sumber: Data Diolah Penulis

Perhitungan total biaya produksi per bulan untuk batik cap lengan pendek mengeluarkan biaya Rp 15.092.156,21. Jumlah tersebut terdiri dari biaya bahan baku sebesar Rp 5.799.000, biaya tenaga kerja langsung Rp 6.300.000, sisanya BOP sebesar Rp 2.993.156,21.-

Perhitungan Biaya Produksi Kemeja Batik Kombinasi Pria Lengan Pendek

Gambar 5. Perhitungan biaya produksi kemeja batik kombinasi lengan pendek

No	Unsur Biaya	Quantity	Harga	Total
Biaya Bahan Baku				
	Kain Mutiara Putih Pekat	120 m	Rp. 21.000,00	Rp. 2.520.000,00
	Malam (Lilin)	120 kg	Rp. 26.900,00	Rp. 3.228.000,00
	Pesama Pakelan	1800 g	Rp. 170,00	Rp. 310.000,00
	Furing	120 m	Rp. 8.500,00	Rp. 1.020.000,00
	Benang	60 gulung	Rp. 4.500,00	Rp. 270.000,00
	Total Biaya Bahan Baku Rp. 7.418.000,00			
Biaya Bahan Penolong				
	Soda Ash atau Sabun	1800 g	Rp. 15,00	Rp. 27.000,00
	Kemaman	60 buah	Rp. 1.000,00	Rp. 60.000,00
	Brand Label	60 buah	Rp. 250,00	Rp. 15.000,00
	Kancing	360 buah	Rp. 83,33	Rp. 29.999,80
	Total Biaya Bahan Penolong Rp. 131.999,80			
Biaya Tenaga Kerja Langsung				
	Membatik	1 orang	Rp. 3.150.000,00	Rp. 3.150.000,00
	Mengintir	1 orang	Rp. 3.150.000,00	Rp. 3.150.000,00
	Total Biaya Tenaga Kerja Langsung Rp. 6.300.000,00			
Biaya Overhead Pabrik				
Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung				
	Pengemas	1 orang	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00
Biaya Penyusutan				
	Gedung	1 gedung	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 1.111.111,11
	Kompor	4 unit	Rp. 500.000,00	Rp. 13.888,89
	Wajan	4 unit	Rp. 30.000,00	Rp. 833,33
	Stamp/Cap	50 unit	Rp. 300.000,00	Rp. 22.519,67
	Canting	100 unit	Rp. 10.000,00	Rp. 18.518,52
	Gawangan	4 unit	Rp. 1.000.000,00	Rp. 13.888,89
	Total Biaya Penyusutan Rp. 1.231.157,41			
Biaya Utilitas				
	Luar		Rp. 40.000,00	
	Air		Rp. 90.000,00	
	Gas		Rp. 500.000,00	
	Total Biaya Utilitas Rp. 630.000,00			
	Total Biaya Overhead Pabrik Rp. 2.861.157,41			
	Total Biaya Produksi Batik Kombinasi (Bulan) Rp. 16.780.156,21			

Sumber: Data Diolah Penulis

Perhitungan total biaya produksi per bulan untuk batik kombinasi lengan pendek mengeluarkan biaya Rp

16.706.156,21. Jumlah tersebut terdiri dari biaya bahan baku sebesar Rp 7.413.000, biaya tenaga kerja langsung Rp 6.300.000, sisanya BOP sebesar Rp 9.293.156,21.-

Selanjutnya, jika sudah diketahui total biaya produksinya, maka dapat dihitung harga pokok produksi per unit dengan pengelompokan tiap jenis kemeja batik. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa dalam sebulan Batik Tradisiku Bogor dapat menghasilkan 30 unit kemeja batik tulis, 60 unit kemeja batik cap, dan 60 unit kemeja batik kombinasi.

Gambar 6. Perhitungan Harga Pokok Produksi metode *full costing*

Kode Barang	Jumlah Unit	Biaya Bahan Baku	Biaya Bahan Penolong	Biaya Tenaga Kerja Langsung	Biaya Overhead Pokok	Harga Pokok Produksi
BT	30	Rp 4.783.500,00	Rp 65.999,40	Rp 10.150.000,00	Rp 2.788.248,74	Rp 17.787.748,14
BC	60	Rp 5.799.000,00	Rp 131.998,80	Rp 6.300.000,00	Rp 2.861.157,41	Rp 15.092.156,21
BK	60	Rp 7.413.000,00	Rp 131.998,80	Rp 6.300.000,00	Rp 2.861.157,41	Rp 16.706.156,21
Total		Rp 17.995.500,00	Rp 329.997,00	Rp 22.750.000,00	Rp 8.510.555,56	Rp 49.586.052,56

Sumber: Data Diolah Penulis

Total harga pokok produksi dari ketiga jenis batik tersebut sebesar Rp 49.586.052,56. Setelah biaya produksi dihitung, persentase laba kotor dari tiap produk dapat dihitung. Penentuan persentase laba kotor dapat dihitung dengan memperhatikan unsur biaya produksi dan harga jual tiap produk. Berikut ini perhitungan persentase laba kotor dari produk kemeja lengan pendek pada Batik Tradisiku:

Gambar 7. Perhitungan persentase estimasi keuntungan

Kode Barang	Harga Pokok Produksi/ Unit	Harga Jual/ Unit	Persentase Keuntungan/ Unit
BT	Rp592.924,67	Rp1.300.000,00	119,25%
BC	Rp251.535,94	Rp300.000,00	19,27%
BK	Rp278.435,94	Rp375.000,00	34,68%

Sumber: Data Diolah Penulis

Berdasarkan informasi yang disajikan pada tabel perhitungan persentase estimasi keuntungan, dapat diketahui bahwa harga pokok produksi/unit kemeja batik tulis lengan pendek sebesar Rp592.924,67 dan dengan harga jual/unit sebesar Rp1.300.000,00, sehingga estimasi keuntungan yang

didapatkan sebesar 119,25%. Harga pokok produksi/unit untuk batik cap lengan pendek sebesar Rp251.535,94 dengan harga jual/unit sebesar Rp300.000,00, maka estimasi keuntungan yang didapatkan sebesar 19,27%. Selanjutnya harga pokok produksi/unit untuk kemeja batik kombinasi lengan pendek sebesar Rp278.435,94 dan dengan harga jual sebesar Rp375.000,00, maka estimasi keuntungan yang didapatkan sebesar 34,68%.

Biaya Produk Bersama

Pada Batik Tradisiku Bogor terdapat alokasi biaya bersama dalam proses produksi 3 (tiga) jenis produk utamanya, yaitu dalam memproduksi kemeja batik tulis pria lengan pendek, kemeja batik cap pria lengan pendek, dan kemeja batik kombinasi pria lengan pendek. Oleh karena itu, biaya bersama tersebut harus dipisahkan berdasarkan jenis produknya.

Berdasarkan pada tabel perhitungan harga pokok produksi, diketahui bahwa total biaya produksi per bulan dalam memproduksi 3 (tiga) jenis produk utamanya sebesar Rp49.586.052,56 yang dibulatkan ke satuan terdekat menjadi Rp49.587.000,00. Berikut perhitungan alokasi biaya bersama dari ketiga jenis produk utama dengan menggunakan metode nilai pasar/nilai jual relatif:

Gambar 8. Perhitungan alokasi biaya bersama metode nilai pasar

Produk	Jumlah Unit	Harga/Unit	Nilai Jual	Rasio	Alokasi	HPP/Unit
Batik Tulis	30	Rp1.300.000,00	Rp39.000.000,00	49,06%	Rp 24.325.698,11	Rp810.856,63
Batik Cap	60	Rp300.000,00	Rp18.000.000,00	22,64%	Rp 11.227.245,28	Rp187.120,75
Batik kombinasi	60	Rp375.000,00	Rp22.500.000,00	28,30%	Rp 14.034.056,68	Rp233.909,94
			Rp79.500.000,00		Rp 49.587.000,00	

Sumber: Data Diolah Penulis

Pada metode nilai pasar, diketahui rasio kemeja batik tulis pria lengan pendek sebesar 49,06% dari total alokasi biaya atau sebesar Rp24.325.698,11. Rasio kemeja batik cap pria lengan pendek sebesar 22,64% atau sebesar Rp11.227.245,28. Rasio kemeja batik kombinasi pria lengan pendek sebesar

28,30% atau sebesar Rp14.034.056,60. Alokasi biaya bersama dengan metode nilai pasar, cukup mendekati dengan alokasi biaya produksi aktual untuk memproduksi 3 jenis batik pria lengan pendek.

Gambar 9. Perhitungan alokasi biaya bersama metode rata-rata biaya per Unit

Produk	Kuantitas	Rata-Rata Biaya Per Satuan	Alokasi Biaya Bersama
Batik Tulis	30	Rp 330.580,00	Rp 9.917.400,00
Batik Cap	60	Rp 330.580,00	Rp 19.834.800,00
Batik Kombinasi	60	Rp 330.580,00	Rp 19.834.800,00
Total	150		Rp 49.587.000,00

Sumber: Data Diolah Penulis

Pada metode rata-rata biaya per satuan, diketahui biaya rata-rata per unitnya sebesar Rp330.580,00. Sehingga, alokasi biaya bersama pada produk kemeja batik tulis pria lengan pendek sebesar Rp9.917.400,00. Alokasi biaya bersama pada produk kemeja batik cap lengan pendek sebesar Rp19.834.800,00. Alokasi biaya bersama pada produk kemeja batik kombinasi lengan pendek sebesar Rp19.834.800,00. Pada perhitungan tersebut, alokasi biaya bersama pada produk kemeja batik tulis pria lengan pendek menunjukkan nilai terkecil dikarenakan kuantitas produksinya yang lebih sedikit.

Gambar 10. Perhitungan alokasi biaya bersama metode rata-rata biaya per satuan

Produk	Kuantitas Pemakaian Bahan Baku	Persentase	Alokasi Biaya Bersama
Batik Tulis	30	20%	Rp9.917.400
Batik Cap	60	40%	Rp19.834.800
Batik Kombinasi	60	40%	Rp19.834.800
Total	150	100%	Rp49.587.000

Sumber: Data Diolah Penulis

Pada metode unit kuantitas, diketahui alokasi biaya bersama pada produk kemeja batik tulis pria lengan pendek sebesar 20% dari total alokasi biaya bersama atau sebesar Rp9.917.400. Alokasi biaya bersama pada produk kemeja batik cap pria lengan pendek sebesar 40% dari total alokasi biaya bersama atau sebesar Rp19.834.800. Alokasi biaya bersama pada produk kemeja batik kombinasi pria lengan pendek sebesar 40% dari

total alokasi biaya bersama atau sebesar Rp19.834.800.

5. KESIMPULAN

Perhitungan biaya produksi pada Batik Tradisiku Bogor menggunakan metode *full costing*. Pembebanan biaya pada produksi kemeja batik terdiri dari biaya kain, biaya lilin dan biaya penolong lain pada proses penjahitan kemeja, biaya tenaga kerja, biaya perawatan dan penyusutan peralatan, mesin, dan gudang, dan biaya utilitas seperti listrik dan air. Berdasarkan perhitungan biaya produksi didapatkan (HPP) per. unit setiap produk yaitu Rp592.924,67 untuk produk batik tulis lengan pendek (BT), Rp251.535,94 untuk produk batik cap lengan pendek (BC), dan Rp278.435,94 untuk kemeja batik kombinasi lengan pendek (BK). HPP tersebut mendatangkan keuntungan sebesar Rp48.464,06 s.d. Rp707.075,33/unit produk. Keuntungan tersebut mencapai sekitar 19,46% s.d. 119,25%.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa proyeksi biaya produksi pada suatu usaha merupakan proses yang terstruktur dan melibatkan langkah-langkah yang sistematis.

Di sisi lain, Batik Tradisiku Bogor memiliki biaya bersama yang pencatatannya harus dipisahkan pengalokasiannya. Pada metode nilai pasar, diketahui rasio dari total alokasi biaya yaitu untuk BT sebesar 49,06%, rasio BC sebesar 22,64% dan rasio BK sebesar 28,30%. Pada metode rata-rata biaya per satuan, diketahui rata-rata biaya per unitnya sebesar Rp330.580,00. Sedangkan menurut metode unit kuantitas, diketahui alokasi biaya dari total alokasi biaya bersama pada BT sebesar 20%, BC sebesar 40% dan BK sebesar 40%. Berdasarkan perhitungan alokasi biaya produk bersama dengan ketiga metode tersebut, yang paling mendekati dengan alokasi biaya produksi aktual yaitu metode nilai pasar/nilai jual relatif. Metode nilai pasar

memberi dampak yang baik bagi produk karena harga HPP jauh lebih rendah dibanding harga jualnya.

Penelitian ini memiliki keterbatasan penelitian, dari ruang lingkup objek yang terbatas, yaitu hanya meneliti pada Batik Tradisiku saja, sehingga hasilnya belum bisa digeneralisasikan untuk UKM lainnya di sektor yang serupa.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Amelya, D., Sutrisna, A., & Rahwana, K. A. (2021). Analisis Biaya Produksi Berdasarkan Biaya Bahan Baku dan Biaya Tenaga Kerja Langsung. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 3(1), 11–17. <https://doi.org/10.36423/jumper.v3i1.827>
- Anam, K. (2025). *Berdayakan Ekonomi Daerah, Ini Peran Besar UMKM Lokal*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250205150334-4-608226/berdayakan-ekonomi-daerah-ini-peran-besar-umkm-lokal>
- Andini, A., Rosfyan, U. A., & Pangestu, K. M. (2021). Analisis Penerapan Activity Based Costing dalam Penentuan Harga Pokok Produksi Pada PT Acosta Global Data. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(2), 3559–3566. <https://doi.org/10.31004/jptam.v5i2.1426>
- Daulay, R. A., Yudha, M. R., Oktarina, J., Gurning, N., & Heriyanti, L. S. (2022). Perhitungan Harga Pokok Produk Bersama dan Produk Sampingan pada Usaha Penggilingan Padi Keluarga. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 2(1), 69–76. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v2i1.881>
- Dyahwardani, S. N. (2023). Analisis Alokasi Biaya Bersama dalam Perhitungan Harga Pokok Produksi untuk Produk Utama dan Perlakuan Pendapatan Produk Sampingan (Studi Kasus Pada Perusahaan Citra's Konveksi Kediri). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 192–205. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i1.839>
- Hamzah, P. S., & Sula, A. E. (2023). Analisis Komparasi Penghitungan Kalkulasi Biaya Produksi Batik Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *InFestasi*, 19(2), 142–152. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i2.22765>
- Hanifah, F., Handayani, S., & Biantara, D. (2020). Analisis Alokasi Biaya Bersama Pada PT Sandimas Katusa Keramika Industries Periode Bulan Januari 2018. *Accounting Cycle Journal*, 1(1), 1–21. <http://journal.podomorouniversity.ac.id/index.php/ACJ/article/view/44/0%0Ahttp://journal.podomorouniversity.ac.id/index.php/ACJ/article/download/44/38>
- Hansi, M. R., Cahyaningtyas, S. R., & Isnaini, Z. (2023). Perhitungan Harga Pokok Produksi Dengan Alokasi Biaya Bersama Pada CV Tri Utami Jaya. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(2), 135–147. <https://doi.org/10.29303/risma.v3i2.473>
- Harefa, P. R. A., Zebua, S., & Bawamenewi, A. (2022). Analisis Biaya Produksi Dengan Menggunakan Metode Full Costing dalam Perhitungan Harga Pokok Produksi. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi (JAMANE)*, 1(2), 218–223. <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i2.36>

- Ismayeni, L., Nugraha, M., Suryani, S., & Suriyanti, L. H. (2020). Analisis Penerapan Activity Based Costing dalam Penentuan Harga Pokok Produk pada UD Bersama. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 4(1), 598–607.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&q=Analisis+Penerapan+Activity+Based+Costing+dalam+Penentuan+Harga+Pokok+Produk+Pada+UD+Bersama&btnG=
- Krajan Batik. (2020). *12 Tahapan dalam Proses Pembuatan Batik Tulis*. Krajanbatik.Com.
<https://www.krajanbatik.com/post/12-tahapan-dalam-proses-pembuatan-batik-tulis>
- Mulyadi. (2016). *Akuntansi Biaya (Edisi ke 5)*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Nainggolan, H., & Patimah, S. (2020). Pengaruh Biaya Bahan Baku, Biaya Tenaga Kerja, dan Biaya Overhead Pabrik Terhadap Omset Penjualan Pabrik Roti Gembung Kota Raja KM.3 Balikpapan Kalimantan Timur. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 4(1), 32–59.
- Nasution, S. R. (2021). *Analisis Penerapan Perhitungan Harga Pokok Produksi Berdasarkan Metode Full Costing dalam Penetapan Harga Jual Batik (Studi Kasus pada Ardhina Batik Motif Medan)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Oktariansyah, O., Emilda, E., & Saputra, D. (2022). Pengaruh Biaya Bahan Baku, Biaya Overhead Pabrik, dan Biaya Tenaga Kerja Langsung Terhadap Penjualan pada Subsektor Rokok yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 5(1), 89–100.
<https://doi.org/10.31851/jmediasi.v5i1.9370>
- Qodarisasi, M. A. (2020). Analisis Alokasi Biaya Produksi Bersama dan Perlakuan Produk Sampingan pada UD. Ajung Jaya. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 1–8.
- Rahmasania, H., & Dahtiah, N. (2022). Analisis Penerapan Target Costing dan Activity Based Costing Sebagai Alternatif Pengendalian Harga Pokok Produksi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 209–220.
<https://doi.org/10.17509/jrak.v10i2.38531>
- Sari, F. M., & Munandar, A. (2022). Pengaruh Biaya Produksi dan Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih pada PT Mayora Indah Tbk. *JUEB : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 82–92.
<https://doi.org/10.55784/jueb.v1i2.124>
- Silvianti, S. (2021). *Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Berdasarkan Metode Full Costing (Studi Kasus pada Rehani Tenun Batik)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara